

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Report sulla valutazione dei laboratori e mostre CNR al Festival della Scienza 2024

*Francesca Messina, Luca Balletti, Rosangela Barcaro, Grazia Biorci,
Patrizia Schettino, Ilaria Schizzi e Filippo Sozzi*

*L'iniziativa nasce da un'idea e da una proposta progettuale di
Francesca Messina*

Abstract

Questo contributo presenta i risultati della seconda campagna di monitoraggio condotta dal CNR durante il Festival della Scienza 2024, con l'obiettivo di valutare l'efficacia di due laboratori e due mostre interattive. Il lavoro combina approcci quantitativi e qualitativi tramite questionari al pubblico e al personale di animazione scientifica, oltre a osservazioni etnografiche. I dati raccolti mostrano un'elevata soddisfazione dei visitatori e un forte coinvolgimento emotivo e cognitivo, con acquisizione di nuove conoscenze espresse attraverso un lessico disciplinare specifico. L'analisi delle testimonianze evidenzia il ruolo chiave degli animatori scientifici e delle animatrici scientifiche e il valore delle esperienze pratiche e interattive, pur segnalando alcuni spunti di miglioramento progettuale. Il monitoraggio conferma il potenziale delle iniziative divulgative del CNR per promuovere cultura scientifica in contesti informali.

L'iniziativa nasce da un'idea e da una proposta progettuale di Francesca Messina.

A cura di : Francesca Messina, Luca Balletti, Rosangela Barcaro, Grazia Biorci, Patrizia Schettino, Ilaria Schizzi e Filippo Sozzi¹.

¹ Francesca Messina (Responsabile Unità Relazioni con il Pubblico e Comunicazione integrata CNR URPCI), Luca Balletti (CNR URPCI), Rosangela Barcaro (CNR CID Ethics), Grazia Biorci (CNR IRCrES), Patrizia Schettino (CNR IAS), Ilaria Schizzi (SCITEC CNR) e Filippo Sozzi (CNR URPCI).

Introduzione

Nell'ambito della XXII edizione del Festival della Scienza (24 ottobre – 3 novembre 2024) il CNR ha condotto una seconda esperienza di monitoraggio all'interno dei laboratori e delle mostre/exhibit interattivi proposte dai colleghi e dalle colleghe CNR. Dopo la positiva esperienza della scorsa campagna di monitoraggio effettuata nel 2023 (Allegato 1), si è creduto opportuno riproporre il monitoraggio principalmente per due ragioni:

- per poter mettere a confronto - sia qualitativamente, sia quantitativamente - i dati raccolti nella precedente campagna con quelli di questa edizione e trarne delle considerazioni utili all'organizzazione;
- per avere un ulteriore strumento per procedere nella verifica dell'efficacia delle proposte al Festival partendo dai feedback lasciati dagli utenti, attraverso i questionari, e dagli animatori e animatrici, i nostri *front-person* in tutte le attività condotte con le scuole e con il pubblico.

Grazie agli esiti scritti dell'intervista preparata *ad hoc* nel form online, in cui gli animatori e le animatrici scientifiche hanno potuto lasciare le loro impressioni e idee in piena libertà, è stato possibile raccogliere informazioni utili e concrete sul funzionamento dei laboratori e delle mostre. Oltre alla raccolta dei dati da parte degli utenti e degli animatori e delle animatrici, per questo monitoraggio si sono anche utilizzate delle procedure di osservazione, basata su un approccio etnografico da parte di alcuni dei ricercatori e ricercatrici volontari, i quali dovevano osservare e annotare su schede con campi ben definiti comportamenti e reazioni dei partecipanti a mostre e laboratori. Nei dieci giorni di Festival sono stati raccolti 177 questionari cartacei, 13 form online e 42 schede di osservazione di 121 utenti che hanno partecipato agli eventi dettagliati di seguito. I dati ottenuti sono stati analizzati con metodologie disciplinari diverse ma complementari e questo grazie alla stretta collaborazione di un gruppo di ricercatori e ricercatrici CNR che, proprio in virtù delle loro competenze diverse, hanno deciso di collaborare a questo progetto. Si è infatti istituito un Gruppo di Lavoro (GdL) per avviare il monitoraggio all'interno di due laboratori (**Dagli atomi ai meta-atomi** CNR-SCITEC e **Quali molecole abbiamo nel piatto?** CNR-ISOF) e in due mostre (**Agorà** CNR-URPCI e **Ice Memory** CNR-ISP), tutti organizzati da strutture del CNR.

Tra gli obiettivi del monitoraggio, hanno ricoperto un ruolo prioritario **l'osservazione e la restituzione** del vissuto "testimoniato" dai/dalle partecipanti alla manifestazione. Ciò per offrire all'organizzazione e al comitato scientifico dell'Associazione Festival della Scienza eventuali nuove informazioni relativamente a testimonianze favorevoli e apprezzamenti espressi dal pubblico, così come le eventuali criticità da parte del pubblico o degli animatori/animatrici. Poiché questa è la prima campagna di raccolta dati sulla **visitors' satisfaction** in ambito Festival della Scienza, la presente *survey*, supportata dagli studi sui **GLOs**, proposta dalla School of Museums Studies di Leicester (UK) va interpretata come uno strumento aggiuntivo alle tante valutazioni quantitative e qualitative già effettuate dal Festival in questi anni.

Il gruppo di lavoro è formato da personale CNR strutturato e a tempo determinato: Francesca Messina (Responsabile Unità Relazioni con il Pubblico e Comunicazione integrata URPCI), Luca Balletti (URPCI), Rosangela Barcaro (CID Ethics), Grazia Biorci (IRCrES), Patrizia Schettino (IAS), Ilaria Schizzi (SCITEC) e Filippo Sozzi (URPCI).

Il lavoro è stato impostato con tre diversi metodi di rilevamento:

1. La somministrazione di un questionario cartaceo ai visitatori e alle visitatrici con domande, sia a risposta chiusa, sia a risposta aperta;
2. La somministrazione di un form online agli animatori e alle animatrici scientifiche delle 2 mostre e dei 2 laboratori CNR con domande sia a risposta chiusa, sia a risposta aperta;
3. L'osservazione etnografica del pubblico da parte dei ricercatori e delle ricercatrici del GdL con riempimento delle risposte alle domande impostate in un modulo cartaceo.

I dati raccolti sono stati elaborati ed esaminati utilizzando nuovamente tre differenti approcci:

1. un approccio quantitativo con l'analisi di alcune caratteristiche del campione intervistato e di indicatori sintetici di soddisfazione ed engagement;
2. un approccio quantitativo e qualitativo attraverso l'analisi linguistica delle risposte aperte date dal pubblico e dal personale di animazione scientifica;
3. un approccio di qualitativo GLO con l'analisi delle tipologie di utenza presenti agli exhibit e laboratori proposti dal CNR.

Descrizione delle schede cartacee e delle schede sul form

- Questionario cartaceo

Il questionario è stato costruito con il duplice obiettivo di fornire una descrizione di alcune caratteristiche del campione intervistato e di raccogliere informazioni utili alla valutazione dell'esperienza del pubblico, in particolare relativamente alla soddisfazione e all'engagement. Gli item utilizzati hanno infatti permesso di indagare aspetti sociodemografici di base (genere, età, occupazione), interessi culturali e personali (materie preferite dagli studenti e dalle studentesse, hobby) e dimensioni legate all'esperienza diretta dell'evento (con chi si è partecipato, propensione a consigliare ad altri, interesse a futuri approfondimenti). In questo modo è stato possibile ottenere non solo un indicatore sintetico di soddisfazione e lealtà (NPS®), ma anche elementi qualitativi e motivazionali che arricchiscono la comprensione dell'impatto del festival sul pubblico. Il questionario conteneva inoltre la domanda a risposta aperta: "Che cosa ricordi dell'esperienza appena vissuta?", finalizzata a indagare il vissuto dei visitatori e delle visitatrici.

- L'intervista nel form online agli animatori/animatrici delle 2 mostre e dei 2 laboratori CNR con risposte chiuse e aperte

Il form online per gli animatori e animatrici comprendeva item relativi ad alcune caratteristiche personali (genere, titolo di studio acquisito, titolo di studio da acquisire) e ad aspetti della loro esperienza al Festival della Scienza (laboratorio/mostra in cui erano stati coinvolti, valutazione della formazione ricevuta, eventuale esperienza pregressa presso il festival stesso) al fine di ottenere una sintetica descrizione del campione intervistato. Il form comprendeva poi due domande chiuse relative alla frequenza con cui gli animatori e le animatrici avessero sperimentato dieci emozioni (gioia, felicità; divertimento; coinvolgimento, partecipazione attiva; concentrazione, interesse; commozione; noia; disinteresse; stanchezza; contrarietà, irritazione; fastidio, disagio) e osservato le stesse nel pubblico. In entrambi i casi l'elenco delle emozioni era strutturato in modo da alternare emozioni "positive" e "negative", per evitare effetti di trascinarsi. Due domande aperte ("Come ti senti nel ruolo di animatore scientifico/animatrice scientifica?" e "Come hai gestito il rapporto con le diverse fasce d'età e tipologie di pubblico?") erano orientate a indagare il loro vissuto nei confronti del proprio ruolo e del pubblico.

- La scheda per una osservazione guidata

La scheda di osservazione etnografica (Allegato 3) è stata pensata come una guida per l'osservatore. I ricercatori e le ricercatrici hanno potuto scegliere se utilizzare una versione stampata cartacea o una versione digitale online. Alcuni dei ricercatori hanno usato il proprio cellulare o un taccuino per prendere gli appunti come note di osservazione, da riportare nella scheda in un secondo momento. I dati raccolti nella versione cartacea o come appunti sono stati trascritti, in un secondo momento, nella versione digitale. L'obiettivo della scheda era di focalizzare l'attenzione degli osservatori su elementi e fatti osservabili, nel contesto specifico delle mostre e laboratori selezionati, di interesse ai fini di questa indagine. Ci siamo basati anche sui risultati di precedenti ricerche etnografiche in

ambito museale e mostre interattive (ad esempio, la categorizzazione dei ruoli dei visitatori durante l'esplorazione di una mostra interattiva). Abbiamo lasciato comunque spazio alla raccolta di comportamenti o altri fatti non attesi, da aggiungere come eventuali annotazioni da parte dell'osservatore sul campo. Nella scheda sono stati annotati principalmente i comportamenti dei visitatori, le interazioni con altri visitatori e il ruolo svolto durante la visita. L'osservazione, confrontata con i questionari, consente di triangolare quanto i visitatori hanno espresso tramite il questionario con i loro comportamenti e reazioni, osservati sul campo.

Le osservazioni sono state raccolte per sessione di osservazione: un'unica scheda, quindi, può contenere l'osservazione dei comportamenti non solo di un visitatore, ma di un gruppo di persone. Abbiamo insieme deciso, comunque, di focalizzare l'attenzione su singoli o piccoli gruppi di persone, con una media di massimo tre persone osservate a sessione.

Tutte le schede sono state concepite per essere compilate dagli utenti e dagli animatori/animatrici in forma rigorosamente anonima. Questa scelta progettuale si basa sul principio di privacy by design, che orienta la raccolta dei dati fin dalla fase di ideazione, minimizzando la quantità di informazioni personali richieste per la specifica finalità dell'indagine. Non essendo raccolti dati che permettono l'identificazione diretta o indiretta delle persone (come nome, cognome, indirizzo e-mail o altre informazioni anagrafiche), il trattamento dei dati personali non ricade nell'ambito di applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Questo approccio è pienamente in linea con quanto specificato dal considerando 26 del GDPR, il quale stabilisce che il regolamento non si applica ai dati anonimi.

Inoltre, l'anonimato garantisce la massima libertà di espressione agli intervistati, incoraggiandoli a fornire feedback onesti e aperti senza timore di essere identificati o giudicati. dell'indagine.

Il questionario online è stato progettato per essere anonimo: la scelta della piattaforma (Microsoft Forms) offre un'opzione specifica per raccogliere le risposte in modo anonimo, disattivando di default il tracciamento di indirizzi IP e altri dati identificativi quali indirizzo mail. Ciò consente l'anonimizzazione completa dei dati raccolti ed evita la possibilità di re-identificazione dei rispondenti. La scelta dell'anonimato dei rispondenti, oltre a tutelare la privacy, aumenta l'affidabilità, la rappresentatività e la validità dei risultati, garantendo la massima libertà di espressione per gli intervistati, incoraggiati a fornire feedback onesti senza timore di essere identificati o giudicati.

La scheda con domande aperte al pubblico (Allegato 2) è stata distribuita esclusivamente su supporto cartaceo e i dati riportati sono stati trascritti dai ricercatori e dalle ricercatrici del GdL CNR.

DESCRIZIONE della Mostra Agorà. Scienza e matematica dal Mediterraneo antico (età consigliata: da 8 anni)

Archimede, Eratostene, Ipazia e Pitagora sono soltanto alcuni dei grandi nomi protagonisti di questo viaggio ideale attraverso la storia e il Mediterraneo, culla del pensiero occidentale e della nostra cultura scientifica. Ogni tappa è dedicata a una conquista significativa del pensiero umano o a una brillante soluzione concepita per rispondere a un problema di ordine pratico. Sono presenti venti postazioni interattive per:

- esplorare teorie e principi di matematica, studi di astronomia, teoremi di geometria, invenzioni di ingegneria civile e bellica;
- sperimentare le proprietà della leva per sollevare senza sforzo una o più persone, oppure testare la capacità degli specchi parabolici di concentrare la luce e il calore in un punto o, ancora, maneggiare i solidi platonici e giocare con i sillogismi di Aristotele;
- incontrare, attraverso i loro studi e scoperte, alcune delle più importanti figure che hanno scritto la storia della scienza e della filosofia occidentale.

DESCRIZIONE della Mostra Ice Memory. Una missione davvero glaciale (età consigliata: da 11 anni)
Il cambiamento climatico nelle zone di alta montagna, vere sentinelle dell'attuale riscaldamento globale, sono ormai evidenti e allarmanti. La risposta dei ghiacciai è tale che li possiamo considerare un vero e proprio termometro per misurare lo stato del clima. Purtroppo, però, quando iniziano a fondere, tutte le informazioni che contengono vanno perse per sempre. Questa mostra illustra la situazione e racconta come funziona il progetto Ice Memory, che raccoglie e conserva le "carote", ossia i campioni di ghiaccio, prelevate dai ghiacciai di tutto il mondo a rischio estinzione. Entrare nella tenda usata davvero durante le missioni sui ghiacciai ha reso l'esperienza indimenticabile e ha permesso di scoprire come si svolge una missione scientifica in situazioni atmosferiche estreme, grazie alla strumentazione realmente utilizzata dal team di ricerca, come il carotiere che perfora il ghiaccio alla ricerca dei suoi segreti più profondi.

DESCRIZIONE del Laboratorio Dagli atomi ai meta-atomi (età consigliata: da 11 anni)
Obiettivo del laboratorio la scoperta dei meta-atomi e dei metamateriali, strutture artificiali innovative. Attraverso semplici esperimenti con materiali come lo zolfo riciclato, è stato spiegato il processo di vulcanizzazione inversa, con le sue applicazioni e potenzialità future. L'attività ha combinato elementi di innovazione tecnologica e sostenibilità.

DESCRIZIONE del Laboratorio Quali molecole abbiamo nel piatto? (età consigliata: da 11 anni)
Il laboratorio ha proposto ai/alle partecipanti diversi test chimici per identificare amidi, proteine e ferro in alimenti di uso comune, indagando la chimica degli alimenti. L'approccio pratico ha permesso di comprendere concetti fondamentali della chimica, promuovendo un'alimentazione più sana e consapevole.

Metodologia e risultati relativi alla descrizione del campione intervistato

Per ottenere un profilo dei e delle partecipanti all'indagine, il questionario comprendeva una serie di domande, sia chiuse sia aperte, relative ad aspetti sociodemografici di base, interessi personali e modalità di fruizione dell'evento (come descritto sopra).

Dei 177 questionari raccolti, il 38% è stato compilato al termine di un'esperienza laboratoriale (di cui il 19% dopo *Che molecole abbiamo nel piatto* e il 19% dopo *Dagli atomi ai meta-atomi*), mentre il restante 62% è stato compilato al termine della visita a una mostra (37% dopo *Agorà* e 25% dopo *Ice Memory*) (vedi figura 1).

Fig. 1

La maggioranza degli intervistati si identifica nel genere femminile (63%), mentre il 36% si identifica nel genere maschile. Un 2% ha scelto di non rispondere alla domanda sul genere (vedi figura 2). La leggera prevalenza femminile riflette un trend frequente nella partecipazione agli eventi culturali a carattere educativo.

Fig. 2

Per quanto riguarda l'età, le fasce maggiormente rappresentate sono quella 36-50 anni (32%) e quella 51-65 anni (27%): il dato riflette la generale buona partecipazione da parte di un pubblico adulto, prevalentemente genitori (vedi figura 3).

Fig. 3

Un elemento critico è rappresentato dal fatto che 62 persone (35%) non hanno risposto alla domanda sull'occupazione, un'assenza che limita l'analisi complessiva di questo dato.

Tra le 115 risposte aperte valide, le professioni sono state raggruppate in alcune macrocategorie: la maggioranza delle persone intervistate è costituita da studenti e studentesse (30%) e da impiegati, tecnici, amministrativi, artigiani e altri lavoratori dipendenti (30%), seguiti da docenti o educatori/educatrici (20%), (vedi tabella 1). La forte presenza di studenti e operatori nel campo dell'educazione riflette l'alto interesse formativo e didattico per l'evento.

IMPIEGO ATTUALE	%
Studenti/studentesse	30,4
Impiegati; amministrativi; tecnici; commerciali; artigiani; altri lavori dipendenti	28,7
Insegnanti; educatori/educatrici	20,0
Professionisti	11,3
Personale della Ricerca	6,1
Dirigenti	1,7
Persone pensionate o casalinghe	1,7
	100,0

Tab. 1

Alla domanda aperta su hobby e interessi principali, le risposte sono state classificate in macrocategorie: la maggioranza delle persone intervistate ha indicato hobby relativi all'attività fisica e all'aria aperta (36%), alla lettura e cultura (21%), alle arti visive e attività creative (15%) e a musica, canto e teatro (14%) (vedi figura 4). Questo profilo indica una partecipazione composta in larga parte da persone con interessi culturali e attivi nel tempo libero, in linea con il target di eventi scientifici.

Fig. 4

Agli studenti e studentesse è stato inoltre chiesto quale fosse la loro materia preferita: su 37 risposte, ben 25 hanno indicato discipline scientifiche, mentre 4 materie umanistiche (vedi tabella 2). Questo dato, seppur su numeri estremamente limitati, evidenzia una buona affinità tra il target scolastico e i contenuti degli eventi.

Per quello che riguarda una possibile corrispondenza tra l'hobby e il tema della mostra o del laboratorio scelto per la visita, diversi visitatori di Ice Memory hanno indicato hobbies che hanno a che fare con la montagna, la mountain bike, lo sci, il trekking.

Materia preferita se studente o studentessa	n.
Discipline scientifiche	25
Discipline umanistiche/sociali	4
Tecnologia e ingegneria	4
Arti e creatività	3
Economia e diritto	1

Tab. 2

Infine, alla domanda “con chi si è partecipato all’evento”, la risposta più frequente è stata “con la famiglia” (42%, vedi figura 5), un dato che evidenzia la vocazione dell’evento a coinvolgere nuclei familiari e la sua capacità di attrarre un pubblico trasversale per età e interessi.

Fig. 5

Metodologia e risultati relativi a soddisfazione ed engagement dei visitatori e delle visitatrici

Per valutare la soddisfazione e il coinvolgimento del pubblico, il questionario includeva due domande chiave: (i) “Consigliaresti questa esperienza a un amico?”; (ii) “In futuro vorresti sapere di più sul tema di questo laboratorio/mostra?”

La prima domanda è servita per calcolare il Net Promoter Score® (NPS), un indicatore sintetico della soddisfazione e della propensione al passaparola, ampiamente utilizzato in ambito commerciale e culturale. Le risposte, date su una scala da 0 a 10, sono state suddivise nei tre gruppi:

- Promotori (punteggio 9–10): 76,6%
- Passivi (punteggio 7–8): 22,3%
- Detrattori (punteggio 0–6): 1,1%

È stata quindi applicata la formula:

$$\text{NPS}^{\circ} = \% \text{ Promotori} - \% \text{ Detrattori}$$

$$\text{NPS}^{\circ} = 76,6\% - 1,1\% = 75,5$$

Il valore ottenuto, 75,5, è molto alto. Questo risultato conferma che l’esperienza è stata ampiamente apprezzata dal pubblico, che ha mostrato un’elevata propensione a raccomandarla ad altri.

Anche l’indicatore di coinvolgimento futuro conferma l’efficacia dell’evento: il 75,1% dei partecipanti ha espresso un alto livello di interesse a conoscere di più sul tema affrontato, mentre solo il 2,3% ha manifestato un basso livello di interesse (vedi tabella 3).

Interesse per approfondimento	%
Punteggio basso (5-6)	2,3
Punteggio medio (7-8)	22,6
Punteggio alto (9-10)	75,1

Tab. 3

Questi dati non solo evidenziano un alto gradimento per l’esperienza vissuta, ma indicano anche un forte potenziale degli eventi come strumenti di promozione della cultura scientifica nel medio-lungo periodo.

In sintesi, essi si conferma non solo come eventi di successo in termini di partecipazione e soddisfazione, ma anche come efficaci catalizzatori di curiosità e apprendimento scientifico.

Metodologia e risultati relativi alle interviste ad animatori e animatrici

Descrizione del campione intervistato

Hanno compilato il form online 13 animatori e animatrici: 5 provenienti dalla mostra “Agorà”, 5 dal laboratorio “Quali molecole abbiamo nel piatto?” e 3 dal laboratorio “Dagli atomi ai meta-atomi”.

Per quanto riguarda il genere, 5 persone si riconoscono nel genere maschile, 7 in quello femminile e 1 si identifica come non binaria, con una composizione equilibrata e inclusiva.

Tra gli animatori figurano 5 laureati magistrali, 4 laureati triennali e 3 diplomati; una persona non ha indicato il proprio titolo. Inoltre, la maggior parte è tuttora in formazione: 1 studente di triennale, 6 di magistrale, 1 frequentante un master e 4 dottorandi (un’ulteriore persona non ha risposto). Questo dato riflette la composizione generale del corpus degli animatori e delle animatrici del festival della Scienza, composto in larga parte da giovani in crescita accademica, con un forte legame con il mondo universitario e della ricerca. Dal punto di vista dell’esperienza, 7 partecipanti su 13 avevano già lavorato in edizioni precedenti del Festival della Scienza con un buon equilibrio tra animatori esperti e nuovi ingressi.

Per quello che riguarda la formazione offerta da ricercatori e ricercatrici del CNR per la gestione delle attività, le valutazioni sono risultate variegate. La domanda prevedeva una risposta aperta: se nel complesso prevalgono i giudizi positivi (7 risposte da “buona” in su), non manca una quota significativa di valutazioni critiche (5 risposte da “scarsa” a “sufficiente”) (vedi tabella 4).

Questo indica che, sebbene molti abbiano apprezzato la formazione ricevuta, per una parte non trascurabile del campione essa non sia stata pienamente soddisfacente. La formazione iniziale emerge quindi come un aspetto su cui riflettere: i giudizi positivi non cancellano alcune percezioni di inadeguatezza.

Come valuti la formazione ricevuta?	n.
Scarsa	2
Sufficiente	3
Adeguate	1
Buona	2
Chiara e precisa	1
Ottima	4

Tab. 4

Indagine sulle emozioni di animatori/animatrici e sulla loro percezione delle emozioni nel pubblico.

Nel form online per il personale di animazione scientifica, le domande sui vissuti emotivi personali sono state poste agli animatori e alle animatrici per comprenderne l’esperienza, valutando il loro livello di benessere, coinvolgimento e soddisfazione.

Le domande relative alle emozioni percepite da animatori e animatrici stesse nel pubblico costituiscono invece un indicatore dell’esperienza di quest’ultimo: attraverso lo sguardo degli animatori, che sono a diretto contatto con il pubblico, è possibile raccogliere indicazioni sul grado di interesse, partecipazione ed emozioni suscitate dalle esperienze proposte. Si tratta di un punto di vista privilegiato che integra le osservazioni raccolte con gli altri strumenti utilizzati (questionario visitatori, schede osservazione).

L’indagine, basata su scale di frequenza, ha consentito di rilevare in modo semplice e immediato il vissuto soggettivo di chi ha partecipato. I dati vanno tuttavia letti come un’indicazione del clima generale e delle tendenze prevalenti, più che come una misurazione oggettiva e puntuale delle emozioni.

L'indagine sulle emozioni provate dagli animatori e dalle animatrici durante il festival ha messo in luce un quadro complessivamente positivo. "Gioia, felicità e divertimento" sono state sperimentate con alta frequenza: la maggioranza degli animatori dichiara di averle provate "spesso" o "molto spesso". Ancora più marcata la dimensione del "coinvolgimento e partecipazione attiva", che è stata riferita da 11 persone su 13 come "molto spesso". Anche la "concentrazione e interesse" sono risultati elevati, con 8 persone che li hanno provati "molto spesso". La "commozione" è stata provata raramente (7 su 13 non l'hanno sperimentata), un dato coerente con la natura del contesto la cui finalità principale non è tanto toccare corde emotive profonde, quanto stimolare curiosità e partecipazione.

La "noia" e il "disinteresse" sono stati segnalati come assenti o poco frequenti. Lo stesso vale per la "contrarietà o irritazione" e "fastidio o disagio", provati solo "qualche volta" da alcuni animatori/animatrici. L'unica emozione non positiva segnalata con una certa frequenza è la "stanchezza", provata prevalentemente "qualche volta" o "abbastanza", e in alcuni casi "spesso" o "molto spesso": si tratta di un dato comprensibile in un contesto di attività intensa e continuativa. Le emozioni "negative" risultano abbastanza marginali e non strutturate: sembra trattarsi di episodi isolati più che di un vissuto diffuso.

Secondo le osservazioni degli animatori e delle animatrici, il pubblico ha manifestato prevalentemente emozioni "positive". "Gioia, felicità e divertimento" sono risultate molto frequenti: il pubblico è stato percepito come "spesso" o "molto spesso" gioioso e divertito. In particolare, il divertimento ha registrato punte più alte (6 su 13 "molto spesso"). L'emozione più marcata è "Coinvolgimento e partecipazione attiva": 9 animatori/animatrici su 13 hanno segnalato che il pubblico era "molto spesso" coinvolto, e altri 3 "spesso". "Concentrazione e interesse" sono prevalentemente elevati, con 7 "spesso" e 2 "molto spesso", sebbene ci siano anche livelli intermedi (n.4 "abbastanza"). Un'emozione "positiva" quasi del tutto assente è la "commozione" (11 su 13 non l'hanno mai osservata), coerentemente con il tipo di evento proposto. Per quello che riguarda le emozioni "negative", "noia" e "disinteresse" sono state percepite solo "qualche volta" (da 11 e 9 animatori rispettivamente) o "abbastanza" (2 e 1 casi): non sono mai state osservate "spesso" o "molto spesso". La "stanchezza" è stata osservata "qualche volta" (7 su 13) e in misura minore "abbastanza" o "spesso" (2 casi ciascuno), mentre "contrarietà/irritazione" e "fastidio/disagio" sono stati registrati in pochi casi, tutti limitati a "qualche volta" o "abbastanza".

Nel complesso, gli animatori e le animatrici sembrano aver percepito un pubblico altamente partecipe, divertito e interessato: tre dimensioni chiave (gioia, divertimento e coinvolgimento) hanno raggiunto valori alti e confermano il successo degli eventi come esperienza positiva e stimolante.

Le emozioni "negative" compaiono in forma sporadica, principalmente come episodi isolati di noia, disinteresse o stanchezza, probabilmente legati ai tempi di attesa, alla durata degli eventi o alle caratteristiche personali dei visitatori. La quasi totale assenza di contrarietà e fastidio conferma che il clima generale è stato sereno e privo di tensioni.

Questi dati, letti insieme a quelli raccolti sugli animatori e le animatrici stesse, restituiscono un'immagine coerente: gli eventi hanno creato un contesto emotivamente positivo e coinvolgente, condizione fondamentale per rendere l'esperienza arricchente, sia per chi ha animato, sia per chi ha partecipato.

Analisi delle schede di osservazione etnografica

La scheda di osservazione etnografica (Allegato 3) è stata organizzata in modo da annotare i comportamenti dei visitatori, in un contesto di visita, le loro interazioni, i loro commenti.

Visto che questo studio ha preso in esame quattro esperienze interattive, come criterio di selezione, confrontando due laboratori e due mostre, il gruppo di ricerca ha considerato appropriato applicare la classificazione dei ruoli dei visitatori in mostre interattive² dove, in base a pattern di comportamenti ripetuti e dinamiche all'interno del gruppo osservato, i visitatori sono stati divisi in driver, osservatore, performer, stopper, aiutante, motivatore.

La maggior parte dei visitatori osservati ha avuto un ruolo da osservatore ed alcuni dei visitatori hanno assunto il ruolo di *driver*, ovvero di coloro che partecipano attivamente, facendo qualcosa, interagendo con una parte della mostra, un oggetto, etc. Alcuni visitatori hanno svolto il ruolo di *navigator*, che è un visitatore non direttamente attivo con un oggetto, ma che dà indicazioni al driver (esempio una mamma che suggerisce ad un figlio come agire durante una interazione con un oggetto in mostra).

Non sono mancati i casi di *performer*, cioè i visitatori che si sono inventati un qualche loro personale forma di performance (nel caso delle due mostre interattive). Ad esempio, una bambina, molto partecipe, con mamma e papà, ad un certo punto del video introduttivo di Ice Memory, con l'alba sul Monte Rosa, ha fatto un balzo in avanti esclamando "Woow" e portandosi così al centro della scena, nel porticato del museo e davanti al monitor con il video e l'animatrice, facendo sorridere tutti i partecipanti a quella sessione di visita. Triangolando i dati dell'osservazione con il questionario di quel gruppo familiare, proprio quella bambina ha espresso una valutazione però di 1 nel NPS, perché per lei la mostra non era abbastanza interattiva, rispetto a tutto quello che aveva già visto al festival.

Sulla base della *grounded theory* (GTM), che procede per categorizzazioni (*coding*) dei dati e per identificazione di pattern ripetuti, confrontando i dati di una singola mostra o laboratorio, e poi triangolandoli tra di loro, sulla parte relativa ai ruoli svolti dai visitatori, a fronte di una maggioranza di persone che osservano e non interagiscono direttamente, alcuni visitatori assumono un ruolo attivo. Nel caso della mostra Agorà, gli adulti hanno lasciato in generale il ruolo attivo ai più giovani. Nel caso della mostra Ice Memory, ci sono state meno possibilità di interazione con oggetti e altri contenuti: per lo più, l'interazione si è limitata a toccare una riproduzione di una carota come modellino, che è circolato nella tenda tra le mani di tutti i partecipanti, sia adulti che bambini. Una bambina ha osservato in modo acuto che il pavimento fangoso della tenda era inappropriato perché non coerente con l'idea di essere in una tenda sul ghiaccio. Questo potrebbe diventare uno spunto progettuale, per ripensare la mostra con un pavimento diverso, anche interattivo, ma comunque che isoli la tenda dal pavimento reale su cui è poggiata. Il pavimento fangoso costituiva anche un problema di agevole movimento nella tenda stessa. La tenda però di per sé, come spazio che proviene da una vera spedizione e con i suoi oggetti originali, è stata considerata il punto di forza della mostra stessa, come spazio quasi immersivo, per entrare nel mondo di questa tipologia di ricerca e di esperienza, quasi nei panni dei ricercatori che hanno lavorato in tale luogo durante le spedizioni. Dall'analisi dei commenti e domande sollecitate dagli animatori di Ice Memory, un bambino ha proposto il nome per un manichino vestito da esploratore e questo nome è stato poi adottato dagli animatori nelle successive visite: gli animatori hanno proprio citato il bambino, che aveva proposto il nome. Questo comportamento di ascolto del suggerimento di un bambino, che entra nella narrativa di visita, è stato osservato grazie alle osservazioni ripetute in più giorni. Se pur si tratta di un piccolo contributo, mostra sia una attenzione da parte dei visitatori a recepire i commenti e suggerimenti dei

² Schettino, 2013

visitatori, sia un desiderio da parte dei visitatori di partecipare e fornire un loro personale contributo. Dare un nome ad una parte della mostra, lasciare che i visitatori possano nominare qualcosa e recepire il suggerimento può essere una strategia semplice ma efficace di co-costruzione di senso e di narrativa all'interno di una esperienza di visita. Questo comportamento è stato notato anche in precedenti edizioni del festival, in cui i bambini hanno voluto attribuire dei loro nomi a oggetti in mostra (sulla base di quanto riportato da un membro del team di ricerca e sulla base delle sue osservazioni in diverse edizioni).

Nel caso dei due laboratori, in quello dedicato all'alimentazione, i visitatori hanno potuto interagire con provette e fare delle prove di reazioni chimiche con campioni di cibo, guidati dall'animatore/animatrice. Anche in questo caso, nei gruppi di persone, alcuni visitatori hanno agito da *driver*, operando direttamente con le provette, altri hanno avuto un ruolo di *observer* o di *navigator*. Nel caso di questo specifico laboratorio, possiamo considerare driver quindi la persona che ha deciso di operare direttamente con le provette e di interagire quindi con l'animatore/animatrice durante l'esperienza, seguendone le istruzioni e ponendo domande. Per il laboratorio **Dagli atomi ai meta-atomi** di SCITEC invece, tutti i visitatori hanno assunto un ruolo di osservatore, quindi, non hanno direttamente usato un qualche oggetto in mostra.

In generale, la mostra Agorà e il laboratorio **Quali molecole abbiamo nel piatto?** di ISOF hanno offerto le maggiori possibilità di interazione, con gli oggetti e anche con le persone, con visitatori che *driver* e *observer*. La mostra Ice Memory ha delle potenzialità per diventare più interattiva e di per sé ha il grosso vantaggio di portare in scena una vera tenda con i suoi oggetti, che quindi potrebbe diventare un luogo immersivo, con pavimento interattivo e proiezioni (tipo Cave o iDOME).

Analizzando i commenti dei visitatori tra, di loro e le domande poste agli animatori nelle quattro esperienze, notiamo alcuni pattern:

- più uomini adulti in visita ad Ice Memory hanno chiesto del carotiere e soprattutto hanno posto la stessa domanda, della profondità a cui può arrivare;
- Per il laboratorio ISOF, sono stati rilevati per lo più commenti positivi brevi durante le attività, come esclamazioni "bello, forte, interessante", a conferma del gradimento del pubblico.
- una buona parte delle interazioni verbali, per tutte le mostre e laboratori, è poi costituita da domande e risposte, tra gli animatori e il pubblico.

In generale è stato rilevato che i visitatori commentavano tra di loro, nella coppia, famiglia o gruppo di amici, ma non sempre per l'osservatore era possibile sentire i commenti. Tuttavia, questo conferma l'aspetto sociale della visita, come occasione di scambio di commenti all'interno del gruppo.

Metodologia GLO applicata alla domanda aperta del questionario per i visitatori

GLOs sono delle categorie ampiamente adottate dai musei in UK e in particolare dalla School of Museum Studies di Leicester per analizzare l'apprendimento informale in esperienze museali. Questa categorizzazione consente di "codare", con un approccio *grounded theory*, dei dati qualitativi, come le narrative di interviste o domande aperte di questionari o note di osservazione, allo scopo di comprendere cosa i visitatori hanno imparato da una mostra.

La lista completa dei GLOs è la seguente:

- Knowledge and Understanding
- Skills
- Attitudes and Values
- Enjoyment, Inspiration, Creativity
- Activity, Behaviour, Progression

In questo studio, ci siamo focalizzati su due categorie, ovvero "*Knowledge and Understanding*". Dal confronto dei dati relativi alle risposte alla domanda aperta del questionario, possiamo rilevare che i visitatori esprimono delle nuove conoscenze, e comprensione, usando nelle frasi termini tecnici della disciplina e facendo riferimento a precisi contenuti della mostra o del laboratorio. Questo trova un riscontro anche nell'analisi linguistica delle risposte aperte. Riportiamo di seguito alcuni esempi, per le quattro esperienze analizzate.

Per la mostra *Ice Memory* CNR-ISP

- *Subject-specific*: le carote e come sono fatte, il sistema di carotaggio, come si trasportano le carote, l'organizzazione della stazione, il movimento del ghiaccio in Antartide, il funzionamento del carotatore, come datare il ghiaccio, il cambiamento climatico e lo scioglimento dei ghiacci, la riduzione delle aree ghiacciate,
- *Between and across subjects*: lo scopo del progetto, perché i ghiacciai devono essere protetti, le viste dei ghiacciai al tramonto (aspetto estetico), l'importanza di monitorare i cambiamenti del pianeta, le informazioni che si possono ricavare dalle carote sul pianeta, l'importanza di risparmiare energia, l'importanza di conservare il ghiaccio per avere informazioni sulla terra, l'esperienza che vivono i ricercatori, la preservazione della memoria della terra; la possibilità di studiare il clima tramite le informazioni racchiuse nel ghiaccio, etc.);
- *Specific artefacts*: la strumentazione, gli strumenti usati per "riprodurre" la realtà, la stazione meteorologica, i video, la carota di ghiaccio (modello), "omino" dei ghiacci, le foto, la strumentazione tecnica, il video con la testimonianza del ricercatore
- *Site-specific*: la tenda, "bella l'idea di montare la tenda"
- *Self, personal matters, others*: valutazione positiva sugli animatori, le difficoltà da affrontare per effettuare le misurazioni, le azioni dei ricercatori

Per la mostra Agorà CNR-URPCI

- *Subject-specific*: teoremi (di Euclide, di Pitagora) e le loro rappresentazioni, la rappresentazione delle teorie e concetti, il paraboloide, la traiettoria parabolica di una pallina in caduta, come calcolare i numeri primi, l'ellisse, il volume della sfera, il moto parabolico, la misurazione della circonferenza della terra
- *Between and across subjects*: la propagazione della luce e del suono, la parabola con le sue applicazioni pratiche (suono, caduta gravi, fuoco e temperatura); ricordi di geometria, aver rivisto concetti dimenticati; “la semplicità ma anche la genialità di alcune scoperte che nel loro piccolo hanno dato un gran contributo pratico all'umanità e al suo sviluppo”, etc.);
- *Specific artefacts*: la catapulta, gli strumenti costruiti per gli esperimenti, la spirale, la pallina, la lente di Euclide, il crivello di Eratostene, gli attrezzi, gli specchi ustori, la leva come exhibit, il setaccio di Eratostene, le invenzioni di Archimede, il tamgram, la costruzione di figure geometriche tramite laser, esperimenti che “spiegano benissimo la teoria”
- *Site-specific*: un visitatore ha citato “l'ambiente” in generale, gli exhibit progettati e messi in mostra, esperimenti interessanti, la varietà delle esperienze; valutazione negativa dell'acustica, come aspetto da migliorare
- *Self, personal matters, others*: valutazione positiva delle capacità di presentazione degli animatori (gentilezza, chiarezza espositiva, la bravura, la simpatia, la preparazione), entusiasmo di un altro visitatore (figlio) e l'apprezzamento da parte di altri (i miei figli); valutazione su di sé “nonostante l'età "avanzata" posso ancora imparare parole e concetti nuovi per me come "brachistocroma"

Per il laboratorio Quali molecole abbiamo nel piatto? CNR-ISOF

- *Subject-specific*: il ruolo degli enzimi, che gli enzimi sono componente proteica, i pericoli dell'ossidazione, come reagiscono alcune sostanze, presenza di proteine o amidi negli alimenti, importanza dei legumi, reazioni chimiche,
- *Between and across subjects*: alimentazione sana con più verdure etc.);
- *Specific artefacts*: gocce di amido e proteine per individuali negli alimenti, “quando si mette i liquidi nelle caselline, cambia colore”
- *Site-specific*: nessun commento in merito.
- *Self, personal matters, others*: le capacità degli animatori

Per il laboratorio Dagli atomi ai meta-atomi CNR-SCITEC

- *Subject-specific*: metamateriali, materiali auto riparanti, il simbolo chimico dello zolfo (S), la presenza dello zolfo nel corpo (0, 25%), i polimeri, le proprietà ottiche dei polimeri, la devulcanizzazione della gomma, la “gomma della macchina è stata scoperta per caso da goodyear,” la gomma si può trovare in natura sotto la corteccia degli alberi. Se utilizzi il cartone per le uova come supporto al muro la stanza diventa silenziosa. Se rompiamo il polimero a base di zolfo e lo scaldiamo anche solo a pochi gradi si riunisce e torna al suo stato originale”, come si realizza uno specchi semi trasparente, materiali fono assorbenti, le proprietà ottiche dei materiali, le piogge acide
- *Between and across subjects*: le applicazioni a basso impatto ambientale, il riciclo dei materiali, l'importanza di riciclare
- etc.);
- *Specific artefacts*: l'odore dello zolfo, il prisma che riflette la luce
- *Site-specific*: nessun commento in merito
- *Self, personal matters, others*: le capacità degli animatori

In sintesi, da tutte e quattro le esperienze, i visitatori hanno acquisito nuove conoscenze, espresse tramite precisi riferimenti a contenuti di dettaglio specifici, costruendo anche una loro interpretazione più generale del senso della mostra o laboratorio.

Come ha poi rilevato anche l'analisi linguistica, sono stati usati termini tecnici per ciascuna mostra e laboratorio. Nel caso delle mostre, i visitatori hanno citato specifici oggetti in mostra, nel caso di Agorà usando anche il termine tecnico "exhibit". Nel caso della mostra Ice Memory, i visitatori hanno citato la tenda e gli strumenti reali, che emergono un punto di forza della mostra stessa.

Ne confronto tra le due mostre, è emerso un apprezzamento esplicito per Agorà sulla possibilità di sperimentare la teoria con la pratica, in modo interattivo.

L'interattività è invece l'elemento di debolezza della mostra Ice Memory, oltre al pavimento fangoso.

I due laboratori sono risultati efficaci in termini di nuove conoscenze acquisite dai visitatori.

Per tutte le esperienze, i visitatori hanno espresso un apprezzamento nei confronti degli animatori, citandone la bravura, la gentilezza, la simpatia, la preparazione, che possono essere considerate una forma di conoscenza e apprezzamento delle capacità di una terza persona. In alcuni casi, l'esperienza ha stimolato una riflessione su di sé, sulle proprie conoscenze pregresse e ricordi.

Sono stati citati anche odore (di zolfo, per il laboratorio SCITEC) e rumore (in modo negativo, per Agorà, come aspetto da migliorare), per il resto le esperienze citate sono per o più tattili, cinestetiche o visive.

Appare subito evidente quanto i termini *molto* e *interessante* spicchino nella nuvola. La loro costruzione fissa (N-Gram) *molto interessante* ha infatti una presenza nel corpus pari a 11 presenze, la più alta in assoluto rispetto alle altre N-Gram, delle quali la seconda *cose nuove* ha una frequenza nel corpus di 3 presenze.

Osservando ancora la nuvola e osservando le frequenze assolute del nostro micro-corpus, si notano termini come *spiegazioni, ghiaccio materiali carote, laboratori zolfo, proteine, parabola, informazioni, Eratostene, Pitagora*. Tali termini, con frequenza che variano da 8 a 6, e la loro distribuzione nei testi delle risposte aperte, narrano due aspetti dell'esperienza del pubblico: in primo luogo, c'è un feedback di grande *interesse* rispetto alla proposta del laboratorio o della mostra. E questo è sottolineato anche dalla quantità di volte in cui è stata citata la *spiegazione* e *informazioni* fornita dagli animatori e dalle animatrici (i termini animatrice/animatore sono sempre seguiti da un aggettivo come *bravo* o *bravissimo* o preceduti dai sostantivi *diponibilità, preparazione*). Il primo apprezzamento da parte del pubblico riguarda quindi le persone (*entusiasmo, competenza*) che propongono i laboratori e le mostre. Il loro modo di rapportarsi, competente e disponibile, rassicura i visitatori di essere di fronte a scienza vera e non a una installazione dilettantistica (*complimenti*).

In secondo luogo, si osserva che ciò che il pubblico ha restituito nelle risposte aperte riguarda i contenuti delle mostre o dei laboratori. Questo è dato dall'alta frequenza di termini che indicano *materiali* come *ghiaccio, zolfo, proteine, leva, acqua, alimenti, parabola* ecc. I visitatori sembrano essere entrati nel vivo dei laboratori, sono stati coinvolti e hanno appreso qualcosa che hanno voluto restituire nelle risposte aperte. Citano spesso termini come *esperienza* ed *esperimento*.

Se si osservano, inoltre, il numero e la qualità dei termini che denotano strumenti o procedimenti: *carotaggio, laboratorio, estrarre, ecc.* i visitatori hanno voluto testimoniare le loro accresciute conoscenze specifiche dopo aver partecipato al laboratorio o aver visitato le mostre.

La citazione, inoltre, dei grandi della scienza come *Eratostene, Pitagora, Euclide*, contestualizzata alla visita della mostra Agorà, conferma l'apprezzamento e la consapevolezza di un accrescimento culturale di carattere storico e scientifico.

Il lessico specifico utilizzato, ben individuabile e distribuibile nei quattro ambienti osservati, *ghiaccio, ghiacciai, estrazione carotaggio, carote, conservazione, clima, ecc.* per Ice Memory; *Eratostene, Pitagora, Euclide, parabole, specchi, crivello catapulta, caduta, esperimenti, ecc.* per Agorà; *laboratorio, alimenti, carne, legumi, esperimenti, farina, verdure, ecc.* per il laboratorio dell'istituto CNR ISOF; *zolfo, luce, stato, ambiente, corpo, gomma, metamateriale, ottiche, polimeri, proprietà, ecc.* per SCITEC, indica che i visitatori, nel partecipare ai laboratori e alle mostre, si sono calati nelle realtà che hanno sperimentato, forse per la prima volta, e ne hanno immediatamente tratto delle nuove conoscenze. La specificità di certi termini e il fatto che siano utilizzati nel rispondere alla domanda aperta, indica un apprendimento. E questo fenomeno di apprendimento si è verificato in tutti e quattro gli ambienti CNR osservati.

Di seguito i *wordcloud* dei quattro casi osservati.

Quali molecole abbiamo nel piatto? CNR-ISOF

Dagli atomi ai meta-atomi CNR-SCITEC

Ice Memory CNR-ISP

Gli animatori e le animatrici hanno compilato, in modo totalmente anonimo e volontaristico, globalmente 13 schede di valutazione sui laboratori o le mostre nei quali si sono trovati a lavorare. Precisamente sono stati compilati 5 form online dalle animatrici e dagli animatori della mostra **Agorà**; 5 form dal laboratorio **Quali molecole abbiamo nel piatto** e 3 form dal laboratorio **Dagli atomi ai meta-atomi**.

Le risposte aperte per le quali è stato chiesto loro di scrivere le loro impressioni, i suggerimenti e le critiche vertevano su due aspetti del loro lavoro: il loro ruolo all'interno del laboratorio/ mostra e il loro rapporto con il pubblico.

Le risposte aperte del form, così come quelle dei questionari, sono state trascritte ed elaborate con un applicativo di analisi del testo. Le risposte sono state suddivise in due gruppi: quelle relative al ruolo dell'animatore e dell'animatrice e quelle relative al rapporto con il pubblico.

Si ricorda che, anche per questo gruppo di testi si sono azzardate analisi qualitative su dati molto, molto piccoli, per cui i risultati possono essere interpretati solo come una sorta di osservazione di una tendenza.

Osservando le risposte circa il ruolo (*Come ti senti nel ruolo di animatore/animatrice scientifica?*) c'è un alto grado di soddisfazione. In generale i ragazzi e le ragazze si dichiarano a proprio *agio* nello svolgere il lavoro e molti aggiungono di essersi *sentiti bene* se non *molto bene*. Tra i termini più utilizzati spicca *pubblico*. Questo è l'unica parola più critica perché, osservando i contesti in cui *pubblico* appare, si intuisce una certa preoccupazione nell'affrontarlo (*pubblico molto vasto; pubblico ostile*).

A parte questo, non si rilevano particolari criticità relativamente al ruolo dalle risposte delle animatrici e animatori scientifici. Si è preparata una nuvola con i termini più utilizzati nelle risposte, per altro molto sintetiche nella forma: si contano soltanto 206 parole (tokens) e 28 appena parole diverse...

Alla domanda *Come hai gestito il rapporto con le diverse fasce d'età e tipologie di pubblico?* gli animatori e le animatrici scientifiche si sono espressi in modo molto più ricco e articolato, forse perché hanno potuto raccontare in che modo hanno creativamente condotto i laboratori e le mostre al di là della formazione ricevuta dagli ideatori e ideatrici dei laboratori e mostre.

Il lessico utilizzato è appunto più ricco e numeroso (496 parole -tokens e 279 parole diverse -entries)

La parola più frequente nel piccolo corpus è *età*, che confrontata nella sua centralità dei contesti, rivela una grande attenzione nel rapportarsi con il pubblico, quanto a tipologie di spiegazioni (più o meno approfondite) e scelta di linguaggio (più o meno tecnico/specialistico a seconda dagli interlocutori) in accordo (o in alternativa creativa?) rispetto alle istruzioni ricevute da curatori/curatrici dei lab o delle mostre. Questo dato non si evince dalle risposte aperte, ma se ne ha riscontro nella risposta relativa alla formazione, non di mia competenza, dove talvolta si leggono critiche e insoddisfazione.

Sono interessanti i verbi *cercare* e *coinvolgere* che risultano essere molto presenti nel corpus: il vero successo di un animatore e di una animatrice sta nel riuscire a tenere alta l'attenzione, a trasmettere la *conoscenza* in modo creativo e coinvolgente perché tutti escano soddisfatti. C'è un grande senso di responsabilità da parte dei ragazzi e delle ragazze nel fare arrivare ai visitatori il messaggio del laboratorio e della mostra, nonostante le *difficoltà* a trasmettere *concetti difficili*. Ci riescono andando alla ricerca di un *linguaggio* adeguato che si *spera* permetta alle loro *spiegazioni* di arrivare a *grandi e piccoli*.

Nella nuvola sono riportate graficamente le impressioni fornite sul campo:

Animatrici e animatori sembrano calarsi bene nel ruolo che rivestono. Per loro conoscenze pregresse, per loro capacità di comunicazione riescono a adattare la visita alla tipologia di pubblico, personalizzandola a seconda di chi hanno davanti. E in questa competenza sono ferratissimi e pieni di iniziativa. In questo vorrebbero essere più sostenuti dall'organizzazione e dai curatori, emerge il desiderio di voler offrire maggiore qualità ai visitatori, approfondendo e lasciando lo spazio per domande e risposte che migliorerebbero la qualità dell'offerta.

Proprio in relazione alla qualità dell'offerta in due testimonianze emergono tratti di frustrazione. Non catturare l'attenzione del pubblico è vissuto male dagli animatori e dalle animatrici; a volte la responsabilità è attribuita al personale docente o ai genitori che accompagnano alunni o figli a visitare laboratori complessi che forse presuppongono conoscenze più avanzate rispetto alle competenze reali dei visitatori e delle visitatrici.

Allegato 1

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Supporto alla qualità degli eventi interattivi del Festival della Scienza

Report delle attività svolte per l'edizione 2023 del Festival della Scienza

Augusto Chiocciariello, Francesca Messina, Filippo Sozzi

L'iniziativa nasce da un'idea e da una proposta progettuale di Francesca Messina

Supporto alla qualità degli eventi interattivi del Festival della Scienza

Report delle attività svolte per l'edizione 2023 del Festival della Scienza

A cura di: Augusto Chiocciariello, Francesca Messina, Filippo Sozzi ¹

Nell'ambito della XXI edizione del Festival della Scienza (26 ottobre – 5 novembre 2023) il CNR e l'Università degli Studi di Genova hanno condotto una prima sperimentazione dell'attività di monitoraggio di laboratori e mostre interattive della manifestazione. **Questa iniziativa nasce da un'idea e dalla proposta progettuale della Dott.ssa Francesca Messina del CNR.**

L'attenzione al Public Engagement previsto nella Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e richiesto dai progetti di ricerca e sviluppo europei e da quelli finanziati con i fondi PNRR, configurano un contesto favorevole a misure di supporto per il miglioramento della qualità di laboratori e mostre interattive realizzate dal personale della rete scientifica. Queste tipologie di eventi, che caratterizzano fortemente il Festival della Scienza, potrebbero trarre beneficio da iniziative di valutazione formativa che producano informazioni utili a migliorarne la qualità a fronte di un processo iterativo che sappia capitalizzare il *feedback* formativo.

L'attività di monitoraggio svolta ha perseguito i seguenti obiettivi:

- documentazione di *best practice*;
- input per il miglioramento di singoli laboratori e mostre;
- definizione di linee guida per la progettazione di laboratori e mostre.

L'attività di monitoraggio si è svolta in due fasi:

1. osservazione strutturata del funzionamento di alcuni eventi interattivi, selezionati tra quelli inseriti nel programma della XXI edizione del Festival della Scienza, da effettuare a diretto contatto con il pubblico durante la loro partecipazione;
2. conduzione di interviste semi strutturate al personale dedicato all'animazione scientifica assegnato agli eventi selezionati per l'osservazione.

La scheda di osservazione proposta (Allegati A e B) segue l'approccio *Hands-on, Mind-on, Heart-on*). A partire dal 1969, anno della fondazione dell'Exploratorium di San Francisco, si è affermato un nuovo modello di esposizione museale: quello dello *Science Centre*, caratterizzato dalla funzione didattica dei materiali esposti, dalla funzione partecipata del visitatore e da *exhibit* con cui è facile interagire e sperimentare. I visitatori e le visitatrici possono manipolare oggetti e compiere esperienze dirette, anziché sentirle raccontare; il pubblico può interagire con gli oggetti esposti come uno scienziato in un laboratorio. Lo Science Center diventa un luogo dove l'esperienza diretta è disponibile per il pubblico generico e non solo per gli esperti, dove la scienza diventa interessante, coinvolgente e divertente per tutti e tutte.

¹ Augusto Chiocciariello (CNR-Istituto per le Tecnologie Didattiche e membro del Consiglio Scientifico del Festival della Scienza), Francesca Messina (Responsabile CNR-Unità Comunicazione), Filippo Sozzi (CNR-Unità Comunicazione).

Anche i laboratori e mostre scientifiche interattive del Festival della Scienza coinvolgono il pubblico in attività (hands-on) su cui riflettere (mind-on) in modalità ludiche e coinvolgenti anche emotivamente (heart-on). L'osservazione di un laboratorio, o di una mostra, è stata strutturata lungo tre dimensioni:

1. dimensione psicomotoria (hands-on)
2. dimensione cognitiva (mind-on)
3. dimensione emotiva (heart-on)

Le attività proposte al pubblico da laboratori e mostre interattive sono mediate da animatrici e animatori scientifici che ne facilitano la fruizione in particolare durante le visite delle scuole (nei giorni feriali) e/o di un pubblico generico (giorni festivi). Chi svolge quest'attività ha un punto di vista privilegiato sul funzionamento di laboratori e mostre; pertanto, sono stati degli interlocutori privilegiati per le interviste semi strutturate che sono state somministrate (Allegati A e B).

Nel corso di questa prima esperienza di monitoraggio sono state selezionate 5 mostre e 26 laboratori da osservare. Per validare la scheda di osservazione sviluppata e controllare il grado di accordo tra i 5 osservatori coinvolti alcuni laboratori e mostre sono stati osservati più volte (2 o 3) da osservatori/osservatrici diversi/diverse. In totale, sono state raccolte **51 schede di osservazione** e condotte **80 interviste** ad animatrici/animatori scientifici (Infografica allegata).

I risultati di questa indagine pilota sembrano confermare le ipotesi fatte ex ante. Molti laboratori e mostre derivano da attività finanziate da progetti europei o nazionali che prevedono espressamente attività di public engagement che potrebbero beneficiare di un feedback formativo come quello derivato dall'attività di monitoraggio svolto.

In questo report dettagliamo le attività di monitoraggio per un laboratorio e una mostra².

1. EcoCEO L'economia circolare cancella l'impronta ecologica. A cura di CNR-Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività, nell'ambito del progetto nazionale Il Linguaggio della Ricerca - ChangeGame e finanziato dal Consorzio EIT Raw Materials dell'Unione europea, progetto Raw Matters Ambassadors at Schools - RM@Schools

Poiché i laboratori del Festival della Scienza coprono un'ampia gamma di approcci, uno degli obiettivi era di verificare se il modello *Hands-on*, *Mind-on*, *Heart-on* potesse funzionare anche per approcci come quelli ispirati alla *gamification*.

EcoCEO è un gioco educativo interattivo con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza e favorire la conoscenza delle strategie di economia e dei modelli di business circolari in modo pratico e divertente. EcoCEO è un gioco di carte sullo stile Monopoly. Durante il gioco, i giocatori/le giocatrici gestiscono un'azienda che produce beni elettronici, come *microchip*, *smartphone* e biciclette elettriche. Dovranno prendere decisioni in merito alla gestione delle risorse, ai processi di produzione e ai modelli di reddito da applicare. Combinando diversi investimenti, possono migliorare le prestazioni e la redditività della loro azienda. Tuttavia, alcuni imprevisti potrebbero complicare i loro piani!

² Le schede di osservazione compilate per gli altri laboratori e mostre osservate sono disponibili per consultazione ai membri del comitato scientifico.

EcoCEO è stato sviluppato da un consorzio di ricerca europeo parzialmente finanziato dalla Unione Europea nel programma Horizon 2020. Per ulteriori informazioni sul gioco, il materiale didattico associato e i partner del progetto visita il sito web di EcoCEO <https://ecoceo.vito.be/it>

Sono state effettuate tre osservazioni, una infrasettimanale (visite di scuole) e due al sabato (pubblico generico) e cinque interviste alle animatrici scientifiche del laboratorio (Allegato A). In sintesi, è stato possibile evidenziare una certa uniformità nelle valutazioni della mostra da parte degli osservatori e delle osservatrici con punti di contatto nelle osservazioni fornite dalle animatrici scientifiche. In base ai dati raccolti è possibile dare alcune indicazioni agli autori del laboratorio relative alle necessità di adattamento al contesto del Festival di un laboratorio progettato come attività in classe. Inoltre, le interviste alle animatrici scientifiche documentano come questo adattamento sia avvenuto in corso d'opera grazie alla loro capacità di gestire la conduzione dell'attività nelle condizioni date.

- EcoCEO è un gioco da tavolo nello stile Monopoly. Come tutti i giochi di strategia richiede familiarità con le regole. Come fa notare un osservatore *“Dalla [guida per l'insegnante](#), scaricabili dal sito web di EcoCEO, si evince che il gioco è stato progettato per un tempo d'utilizzo di 100 minuti comprensivi di: 1) introduzione alle regole del gioco, 2) gioco e 3) riflessione sull'economia circolare.”* Il tempo per una visita ai laboratori del Festival della Scienza è di 60 minuti, che - data la necessità di gestire i cambi turni - si riducono a un tempo effettivo di interazione di 50 minuti. Il mancato adattamento ai tempi del Festival crea problemi di gestione delle attività: *“Il gioco richiede tempo, per capirne bene le dinamiche e per prendere familiarità. è un gioco lungo, che richiede di completare una prima parte prima di poter passare alla seconda”; “Ci sarebbero molte riflessioni da fare (produzione/scarti, economia lineare e circolare, mercato...) ma non si riesce per la mancanza di tempo che già è poco per il gioco”.* EcoCEO è un gioco progettato e sperimentato in un contesto di classe. Richiede un adattamento per essere fruito in un contesto laboratorio del Festival che ha tempi più compressi e non può assumere tempi successivi per cui se si salta una parte questa si recupera in un secondo tempo. Lo sviluppo di una introduzione al gioco in tempi compressi potrebbe essere un'interessante sfida progettuale per le curatrici e i curatori.
- L'adattamento al contesto del Festival è stato fatto dalle animatrici. Le interviste documentano questa capacità di mediazione tra proposte e vincoli operativi che, spesso, permette a laboratori e mostre di funzionare, superando problemi di contesto e/o progettuali. *“La gestione del gioco è stata adattata dalle animatrici che hanno deciso di dividere la classe su due tavoli per avere un animatore per tavolo, condizione essenziale per poter svolgere l'attività nel setting del festival.”* Dividere una classe in due crea gruppi con più di dieci partecipanti, ma può beneficiare di un tutor dedicato che compensa il poco tempo a disposizione per familiarizzare con le regole del gioco.
- Infine, una nota sulla disponibilità delle carte del gioco. *“Il gioco si può scaricare e stampare ma come sottolineato anche da una signora che era lì a giocare è molto scomodo stampare tutto e sarebbe bello poterlo comprare (lei lo comprerebbe). Anche altri lo hanno richiesto”.*

2. Mostra “Antropocene. La Terra a ferro e fuoco”. A cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Mostra scientifica interattiva realizzata grazie ad un lavoro corale coordinato dall'Unità Comunicazione del CNR e dal Dipartimento Scienze del sistema Terra e tecnologie per l'ambiente, che ha coinvolto numerosi Istituti e gruppi di ricerca dell'Ente.

Allestita nella sala del Munizionario di Palazzo Ducale, la mostra illustra l'impatto del genere umano sulla Terra, evidenziando come molti effetti dell'azione umana risultino quasi "invisibili", a causa della loro scala spaziale e temporale. Non percepiamo ciò che si sviluppa su tempi più lunghi di una generazione o in spazi remoti come i fondali marini, le calotte polari o i deserti, né ciò che avviene a scale microscopiche come il diffondersi degli inquinanti atmosferici e delle nanoplastiche. La mostra, attraverso immagini, filmati, infografiche ed *exhibit* interattivi, vuole rendere questi fenomeni percepibili ai visitatori, permettendo loro di "osservare" e "sentire" in pochi istanti storie e fenomeni difficili da catturare nella dimensione umana. Per ulteriori informazioni, visita il sito web <https://antropocene.cnr.it/index.html>

Sono state effettuate tre osservazioni in diverse date infrasettimanali e altrettante interviste a tre animatrici/animatori scientifici della mostra (Allegato B). In sintesi, è stato possibile evidenziare una certa uniformità nelle valutazioni della mostra da parte degli osservatori e delle osservatrici con molti punti di contatto anche nelle risposte e nelle osservazioni fornite dal personale di animazione scientifica. In base ai dati raccolti è possibile dare alcune indicazioni utili sia ai/alle proponenti e autori/autrici della mostra, sia alla squadra operativa del Festival della Scienza:

- Pur valutando una alta qualità dei contenuti e una buona realizzazione degli *exhibit* viene segnalata una prevalenza di pannelli e parti testuali rispetto alle attività interattive. Un osservatore nota che *“La mostra è organizzata per “isole concettuali. Un aspetto dell’antropocene è illustrato da un pannello informativo a cui sono associati exhibit e/o installazioni. L’animatrice/animatore introduce il tema e poi usa exhibit e/o installazioni per dimostrare qualcosa. Sono pochi gli exhibit interattivi dove i visitatori agiscono da soli o in piccolo gruppo”*. Per ottenere un maggior coinvolgimento del pubblico si suggerisce quindi di inserire ulteriori *exhibit* e ottimizzarne qualcuno di quelli già presenti.
- Un elemento che trova concordi sia gli osservatori/le osservatrici che gli animatori e animatrici intervistati è legato all'eccessivo rumore ambientale, che rende faticosa la visita. Ecco le note di due osservatori: 1) *“Sono previsti più percorsi il che permette una fruizione della mostra a più gruppi contemporaneamente. La presenza di più classi, però, influisce negativamente sull’acustica”*. 2) *“Più gruppi così numerosi a così poca distanza creano confusione, inoltre ci sono anche altri laboratori vicini”*. Un'animatrice dice che *“Le classi sono coinvolte, ma l’acustica degli spazi non permette una buona interazione. Quando ci sono più classi presenti (e questo avviene spesso poiché ci sono più visite in contemporanea) tutti alzano il volume della voce e non si capisce quello che viene detto”*. Troppi i gruppi nello stesso spazio ampio ma con volte basse che contribuiscono a un fenomeno acustico che sfavorisce i gruppi numerosi. Il riverbero acustico delle volte rende difficile capire le parole degli animatori/delle animatrici, a cui si tenta di ovviare alzando il volume della voce e questo crea un *feedback* positivo che peggiora la situazione. Questo problema potrebbe essere riportato a condizioni accettabili con una gestione degli spazi che riduca il numero di gruppi che si trovano a visitare il Munizionario in contemporanea, oppure allestendo mostre come questa in uno spazio con caratteristiche strutturali differenti

Conclusioni

Questo primo esperimento ha consentito di porre le basi metodologiche di un'azione di monitoraggio che si ritiene possa rappresentare un passo significativo verso un'attività strutturata di valutazione degli eventi interattivi del Festival della Scienza. Attraverso questo approccio, si mira ad aggiungere elementi essenziali per la valutazione da parte del Consiglio Scientifico e, in un'ottica di crescita e miglioramento continuo del progetto, fornire linee guida dettagliate e strutturate ai/alle proponenti durante la fase di presentazione delle proposte per la successiva selezione. Questo processo può contribuire a migliorare la qualità e l'efficacia delle proposte presentate e garantire anche un orientamento più strutturato e coerente con gli obiettivi del Festival della Scienza. In tal senso questo gruppo di osservazione ha già contribuito con alcune idee e proposte, a dicembre 2023, alla revisione dei singoli moduli che sono stati utilizzati per la call for proposal 2024.

Il Festival della Scienza, in particolare il Consiglio Scientifico, potrà valutare l'opportunità di inserire questa attività nel contesto ufficiale della manifestazione, considerando il coinvolgimento attivo del Comitato di Programmazione per la progettazione e attuazione nelle future edizioni della manifestazione. L'implementazione di queste metodologie avanzate di monitoraggio e valutazione può rappresentare un elemento chiave per il progresso e l'innovazione del Festival della Scienza.

L'attivazione di una collaborazione formale con l'Università degli Studi di Genova (ad esempio con il Dipartimento di Scienze della Formazione e il Dipartimento di Matematica) volta al coinvolgimento strutturato, e non una tantum come avvenuto nel 2023, di studenti e studentesse nella procedura di osservazione potrebbe consentire di estendere l'osservazione a tutti i laboratori e le mostre inserite nel programma del Festival della Scienza. Inoltre, per registrare il feedback di animatrici e animatori scientifici per tutti i laboratori e le mostre si potrebbe sviluppare un questionario da far compilare al personale di animazione scientifica, in forma anonima, al termine dell'evento.

Una ulteriore proposta per rendere sistematica l'attività di monitoraggio delle mostre e laboratori del Festival della Scienza consiste nell'istituzione un riconoscimento alla migliore mostra (best exhibition award - nella tradizione dei best paper award) a cura del consiglio scientifico. Questa azione di comunicazione, oltre a favorire l'engagement del pubblico e dei/delle proponenti degli eventi, contribuirebbe al raggiungimento dell'obiettivo di documentare e promuovere "bestpractice".

In conclusione, si ritiene che l'approccio coordinato qui proposto possa garantire l'allineamento di questa nuova attività con i valori fondanti e gli obiettivi del Festival, presentando una direzione chiara e precisa per ulteriori sviluppi futuri e promuovendo avanzamenti strutturali, strategici e formativi. Tutto ciò con l'intenzione di ampliare ulteriormente l'impatto del Festival, migliorando la qualità delle proposte e l'efficacia delle attività educative, stimolando l'interesse del pubblico e favorendo una partecipazione sempre più consapevole e coinvolgente.

Versione 1.1 aggiornata a dicembre 2025

Supporto alla qualità degli eventi interattivi del Festival della Scienza 2023

Attività

Monitoraggio di laboratori e mostre interattive per il Festival della Scienza 2023

Obiettivi

Documentazione di **Best practice**, input per il miglioramento di singoli laboratori e mostre **definire linee guida** per la progettazione di laboratori e mostre

Strumenti

Osservazione strutturata del funzionamento di alcuni eventi interattivi (mostre o laboratori) selezionati tra quelli inseriti nel programma della XXI edizione del Festival della Scienza

Conduzione di interviste semistrutturate agli animatori scientifici assegnati agli eventi selezionati per l'osservazione

5 Osservatori*

5 Mostre osservate

26 Laboratori osservati

80 Interviste

46 34

Femmine Maschi

delle **mostre** presentate al Festival **osservate**

dei **laboratori** presentati al Festival **osservati**

degli **animatori/animatrici** del Festival **intervistati**

* Le osservazioni sono state condotte da:
CNR: Rosangela Barcaro, Augusto Chiocciariello, Francesca Messina, Filippo Sozzi
Università di Genova: Elisa Paganini

EcoCEO

L'economia circolare cancella l'impronta ecologica

Quando _____

26 ottobre - 5 novembre
feriali ore 9:00 - 16:00
sabato e festivi ore 10:00 - 19:00

Dove _____

Piazza delle Feste
Ponte Embriaco - Area Porto Antico

Età consigliata _____

Da 14 anni

Tipologia e disciplina _____

Laboratorio
Scienza e società

L'impronta ecologica è la superficie di terreno fertile in grado di produrre ciò che ci serve e assorbire i rifiuti che produciamo. Ormai, quest'impronta è talmente grande che, per restare in equilibrio con la natura, un pianeta non ci basta più: ci servirebbero una Terra e tre quarti. Questo è il risultato a cui ci ha portato l'economia lineare, che segue il paradigma "Estrai, produci e getta". Un modello alternativo per soddisfare i bisogni senza lasciare un'impronta indelebile è l'economia circolare, in cui dispositivi, componenti e materiali vengono mantenuti al loro massimo valore d'uso. In questo laboratorio, grazie al gioco di ruolo EcoCEO, diventerete amministratori delegati di un'azienda di microchip, che si espande producendo smartphone o e-bike. Prenderete decisioni sulla gestione del personale, sui processi produttivi e sulla commercializzazione dei prodotti, dovendo talvolta reagire a eventi incontrollabili, come una carenza di materie prime o nuove misure legislative. Riuscirete a mettere in atto strategie sostenibili per l'azienda ma anche per l'ambiente, cancellando l'impronta ecologica?

<https://festival2023.festivalscienza.it/programma-2023/ecoceo>

Scheda osservazione	Osservatore 1	Osservatore 2	Osservatore 3
Data dell'osservazione	27/10	04/11 (sabato)	4/11
Partecipanti	Terza media	4 adulti	ragazzi e adulti (30 anni circa)
Hands-on			
L'esperienza precede la spiegazione?	Il gioco (che assomiglia al monopoli) si impara giocando con l'animatrice/animatore che introduce mano a mano le regole.	No, il gioco deve essere spiegato e sembra anche complicato all'inizio	No, descrizione delle regole del gioco
Sono previste esperienze e parti interattive?	Una classe tipo di 24/25 alunni si suddivide in 4 squadre che, a due a due, giocano su due tavoli.	Si	gioco
Gli exhibit sono semplici da usare (idealmente non dovrebbero richiedere spiegazioni)?	EcoCEO è un gioco di strategia non semplice da giocare, ma che può essere giocato anche da novizi grazie al supporto di animatrici/animatori	Si, sono semplici ma richiedono spiegazione.	Non proprio
Gli exhibit sono robusti (non richiedono attenzioni particolari e/o manutenzione per essere usati durante la visita di una classe)?	EcoCeo è un gioco, non son previsti exhibit.	Non sono plastificati però sono di cartoncino.	Più o meno
È previsto un percorso di visita?	No, è un gioco	no	no
Exhibit ed esperienze hanno spazi sufficienti	Lo spazio per EcoCEO è ben dimensionato.	No per un gruppo di 30, Per gruppi più contenuti potrebbe andare. Il tavolo usato è piccolo e ci vorrebbero più posti a sedere (è un gioco da tavolo).	Sì, gioco a squadre o individuale a seconda del numero dei partecipanti

Scheda osservazione	Osservatore 1	Osservatore 2	Osservatore 3
Minds-on			
Sono previsti momenti di riflessione a valle delle esperienze?	No. Il tempo dedicato al gioco è appena sufficiente al gioco.	Si, ma solo potenzialmente. In realtà il tempo non lo consente. Ci sarebbero molte riflessioni da fare (produzione/scarti, economia lineare e circolare, mercato...) ma non si riesce per la mancanza di tempo che già è poco per il gioco.	Domande e riflessioni del pubblico.
Sono stati sviluppati materiali didattici per approfondimenti in classe?	Si, il sito del gioco contiene un ricco set di materiali didattici per studenti delle superiori (15-18 anni)	Il gioco si può scaricare e stampare ma come sottolineato anche da una signora che era lì a giocare è molto scomodo stampare tutto e sarebbe bello poterlo comprare (lei lo comprerebbe). Anche altri lo hanno richiesto.	QR code e link per approfondimenti
Hearts-on			
Si divertono?	Si. Il gioco piace	Si, una delle partecipanti è tornata a giocare per la seconda volta oggi portando anche il marito perché le è piaciuto moltissimo. Uno dei partecipanti invece dopo un po' sembra stufo.	Si

Allegato A – schede di osservazione e interviste EcoCEO

Scheda osservazione	Osservatore 1	Osservatore 2	Osservatore 3
Sono coinvolti?	Si. Ma mancando un momento di riflessione è difficile stabilire se sono coinvolti dal gioco per sé o anche dall'argomento dell'economia circolare.	Abbastanza	Si
Si impegnano?	Si. Il gioco genera una sana competizione tra le squadre.	Abbastanza	Si
NOTE	Nelle note per l'insegnante, scaricabili dal sito web, si evince che il gioco è stato progettato per un tempo d'utilizzo di 100 minuti comprensivi di introduzione alle regole del gioco, gioco e riflessione sull'economia circolare. Manca un adattamento alle diverse condizioni di fruizione nel contesto del festival.	Il gioco richiede tempo, per capirne bene le dinamiche e per prendere familiarità. è un gioco lungo, che richiede di completare una prima parte prima di poter passare alla seconda. In questa osservazione con solo 4 persone non si è riusciti ad arrivare che appena all'inizio della seconda parte.	

Allegato A – schede di osservazione e interviste EcoCEO

Intervista semi strutturata	1	2	3	4	5
<i>Età</i>			25	22	23
<i>Sesso</i>	F	F	F	F	F
<i>Titolo di studio acquisito:</i>			Diploma di scuola superiore	Diploma di scuola superiore	Liceo linguistico
<i>Titolo di studio da acquisire</i>	6 anno di Medicina	4 anno di Ingegneria ambientale	Medicina	Ingegneria	Laurea in medicina
<i>Ha già lavorato come animatore/animatrice scientifica(o) nelle precedenti edizioni?</i>	Si	No	Si	No	No
<i>Ha ricevuto formazione adeguata?</i>	Si	Non ho partecipato alla giornata di formazione, ma ho recuperato grazie al supporto del gruppo di animatrici/ animatori assegnato a EcoCEO mi hanno spiegato cosa fare.	Si	Non sono riuscita a partecipare	Si, prima di iniziare è stato fatto un corso online e formazione in presenza
<i>Si sente a proprio agio nel ruolo?</i>	Si	Si	Si	Si	Si
<i>Come viene gestito il rapporto con le diverse fasce d'età e tipologia di pubblico?</i>	Il gioco funziona meglio con le classi delle superiori. Inoltre, il gioco avrebbe bisogno di più tempo per essere giocato.		Quando capitano dei bambini più piccoli semplifichiamo, magari togliendo gli 'eventi' e facendo solo un giro		Bene, noi animatori abbiamo elaborato strategie per gestire sia pubblico adulto che classi di ragazzi.

Allegato A – schede di osservazione e interviste EcoCEO

Intervista semi strutturata	1	2	3	4	5
<i>A suo giudizio il pubblico si diverte, è impegnato, è coinvolto?</i>	Si	Si	In parte si in parte no; magari qualcuno è stanco, è un gioco che richiede concentrazione, comunque qualcosa rimane.		Si
<i>E gli animatori/le animatrici si emozionano, si divertono, sono coinvolti?</i>	Si	Si	Si	Si	Si, grazie al lavoro di squadra
NOTE	La gestione del gioco è stata adattata dalle due animatrici intervistate che hanno deciso di dividere la classe su due tavoli per avere un animatore per tavolo, condizione essenziale per poter svolgere l'attività nel setting del festival. L'indicazione durante la formazione era di usare gruppi piccoli suddivisi su tre tavoli.				

Antropocene. La Terra a ferro e fuoco

L'impronta umana visibile e invisibile

Quando _____

26 ottobre - 5 novembre
feriali ore 9:00 - 16:00
sabato e festivi ore 10:00 - 19:00

Dove _____

Palazzo Ducale, Munizioniere
Piazza Matteotti, 9

Età consigliata _____

Da 11 anni

Tipologia e disciplina _____

Mostra interattiva
Scienze della Terra, del Mare e dell'Ambiente

Fin dalla nostra comparsa, abbiamo messo a ferro e fuoco il nostro pianeta, diventando ben presto la principale forza ambientale in atto. Per questo, la nostra epoca è chiamata proprio Antropocene, un termine nato forse per provocazione ma che esprime la nostra assoluta prevalenza come agenti delle dinamiche di trasformazione della Terra. Consideriamo le risorse naturali un bene inesauribile, mentre sono limitate, e riteniamo la biodiversità un bene superfluo, mentre è funzionale alla nostra stessa sopravvivenza. Nonostante l'entità delle trasformazioni di cui siamo responsabili, molti dei nostri impatti sono purtroppo quasi invisibili a causa della scala spazio-temporale in cui questi fenomeni si svolgono: non vediamo ciò che si sviluppa su tempi più lunghi di una generazione, ciò che avviene in spazi remoti come i fondali marini o i deserti, né ciò che avviene a scale microscopiche, come il diffondersi delle nanoplastiche nell'ambiente e nei nostri corpi. Questa mostra intende proprio avvicinare tutti questi fenomeni alla percezione sensoriale dei visitatori. Grazie a immagini, filmati, infografiche, installazioni interattive e opere d'arte, sarà possibile compiere un viaggio nel tempo e nello spazio per capire meglio alcuni dei meccanismi di base del funzionamento del sistema Terra e, riflettendo sul futuro che ci aspetta, quali comportamenti possiamo adottare per mitigare l'impatto dell'essere umano sul nostro pianeta.

<https://festival2023.festivalscienza.it/programma-2023/antropocene-la-terra-a-ferro-e-fuoco>

Allegato B – schede di osservazione e interviste Antropocene

Scheda osservazione	Osservatore 1	Osservatore 2	Osservatore 3
<i>Data dell'osservazione</i>	27 ottobre	30 ottobre	31 ottobre
<i>Partecipanti</i>	Terza media	3° superiore	quarta liceo + 3 adulti
Hands-on			
<i>L'esperienza precede la spiegazione?</i>	La mostra è organizzata per “isole concettuali”. Un aspetto dell’antropocene è illustrato da un pannello informativo a cui sono associati exhibit e/o installazioni. L’animatrice/ animatore introduce il tema e poi usa exhibit e/o installazioni per dimostrare qualcosa. Sono pochi gli exhibit interattivi dove i visitatori agiscono da soli o in piccolo gruppo.	Articolata spiegazione nella quale si inseriscono alcune attività pratiche eseguite dagli studenti	
<i>Sono previste esperienze e parti interattive?</i>	La maggior parte è dimostrata dall’animatrice/animatore. Per esempio, c’è un gioco dove bisogna collocare vari esseri viventi nelle rispettive ere geologiche dove l’animatrice/animatore chiede alla classe dove collocarlo aiutandoli, se necessario, a collocarli correttamente.	Si alcune non richiedono spiegazioni (es. Schermi con manopole che consentono di osservare attraverso i secoli il consumo di suolo nel mondo.	Si, varie.
<i>Gli exhibit sono semplici da usare (idealmente non dovrebbero richiedere spiegazioni)?</i>	Si	In generale sì	Si

Allegato B – schede di osservazione e interviste Antropocene

Scheda osservazione	Osservatore 1	Osservatore 2	Osservatore 3
<i>Gli exhibit sono robusti (non richiedono attenzioni particolari e/o manutenzione per essere usati durante la visita di una classe)?</i>	Sono ben progettati e realizzati. Aiuta anche il fatto che molti sono gestiti da animatrici/animatori.	Abbastanza	Abbastanza, la tromba d'aria non funziona, l'animatrice prova più volte anche con l'aiuto di alcuni ragazzi ma non si riesce.
<i>È previsto un percorso di visita?</i>	Sono previsti più percorsi il che permette una fruizione della mostra a più gruppi contemporaneamente. La presenza di più classi, però, influisce negativamente sull'acustica.	Sì, però è possibile costruire un percorso personalizzato a partire dall'interesse del pubblico e dalle competenze specifiche dell'animatore	Sì
<i>Exhibit ed esperienze hanno spazi sufficienti</i>	No. La mostra è ricca di contenuti e gli spazi dedicati risultano insufficienti a una fruizione rilassata. Gli alunni si ammassano per poter seguire le presentazioni.	Nota (Presente una classe di circa 20 studenti; in alcuni momenti divisi in due gruppi). Sì, giornata di allerta meteorologica, spazi fruibili con tranquillità. Acustica dei locali non eccezionale in presenza simultanea di più gruppi	Sì, ma più gruppi così numerosi a così poca distanza creano confusione, inoltre ci sono anche altri laboratori vicini. I gruppi da 30 sono al limite per ragazzi così grandi come questi di 17 anni. Le tre signore che erano entrate con il gruppo dopo un po' abbandonano.
Minds-on			
<i>Sono previsti momenti di riflessione a valle delle esperienze?</i>	Sì. L'ultimo spazio della mostra intitolato "If we change" è una grande installazione, collocata in una stanza a sé, dedicata alla riflessione.	Sì, sessioni di domande e risposte da parte degli studenti	
<i>Sono stati sviluppati materiali didattici per approfondimenti in classe?</i>	C'è un sito web collegato alla mostra che ne ripropone i contenuti.		

Scheda osservazione	Osservatore 1	Osservatore 2	Osservatore 3
<i>Hearts-on</i>			
<i>Si divertono?</i>	Tranne qualche exhibit interattivo ben riuscito (per esempio, quello in cui un gruppo deve regolare i rubinetti dell'acqua in modo che tutti i circuiti ottengano la razione di liquido richiesta) gli studenti hanno il ruolo di osservatori.	Sì, con qualche eccezione	Non molto
<i>Sono coinvolti?</i>	La carenza di spazi e l'acustica non agevolano la partecipazione. C'è poi un problema di difficoltà relativa ai contenuti. Per esempio, l'andamento esponenziale di fenomeni non lineari. C'è un tentativo di coinvolgere gli alunni su questo con un exhibit dove in sequenza si usano, con le mani, dei pedali che hanno una frizione crescente con un gradiente esponenziale. Tutti i partecipanti notano che a ogni passaggio lo sforzo aumenta e in maniera considerevole andando avanti, ma questo non garantisce una connessione ad andamenti esponenziali esemplificati da grafici. La ricerca in didattica della fisica ha evidenziato le difficoltà di comprensione dei grafi anche in studenti universitari.	Sì, con qualche eccezione	Poco, solo alcuni seguono; qualcuno in più si attiva nel momento degli esperimenti ma poi si distrae

Scheda osservazione	Osservatore 1	Osservatore 2	Osservatore 3
<i>Si impegnano?</i>	Abbastanza nell'ultima stanza della mostra	Sì, con qualche eccezione	Poco; pochi ragazzi sono partecipi
<i>NOTE</i>		Animatore alla quinta esperienza di festival, molto competente, capace di ottenere attenzione, comunicatore abile e spiritoso	Credo di aver scelto il momento peggiore per la mia osservazione. L'età dei ragazzi non aiuta, sono svogliati, si continuano a sdraiare per terra, guardano i cellulari, messaggiano, fanno acquisti online. I professori che li accompagnano a mio parere pessimi, dal momento che sono entrati hanno tirato fuori i cellulari e sono stati tutto il tempo a farsi gli affari loro, incuranti dei ragazzi. Mi sono spostata per un attimo con un altro gruppo, una classe di prima media che avevo già incontrato in un altro laboratorio, e la situazione era molto diversa. Ho parlato anche con il loro professore ed era entusiasta. I bambini erano coinvolti e partecipi. C'è da osservare che erano anche in un gruppo più piccolo, erano in 19 bambini più il professore.

Allegato B – schede di osservazione e interviste Antropocene

Intervista semi strutturata	1	2	3
<i>Età</i>		24	27
<i>Sesso</i>	F	F	M
<i>Titolo di studio acquisito:</i>		Triennale biologia marina	Laurea triennale
<i>Titolo di studio da acquisire</i>	5 anno di Chimica	Magistrale	Laurea magistrale geologia
<i>Ha già lavorato come animatore/animatrice scientifica(o) nelle precedenti edizioni?</i>	No	No	Si
<i>Ha ricevuto formazione adeguata?</i>	No. Avrei gradito un incontro di formazione più approfondito sulle tematiche della mostra. Ho compensato con le conoscenze acquisite nel mio corso di laurea in Chimica.	Si	Sì, ha arricchito il mio bagaglio culturale sugli argomenti trattati anche nel corso degli studi di scienze geologiche
<i>Si sente a proprio agio nel ruolo?</i>	Si mi piace fare l'animatrice scientifica.	Si	Assolutamente sì
<i>Come viene gestito il rapporto con le diverse fasce d'età e tipologia di pubblico?</i>	Questo è problematico. La mostra funziona meglio con studenti delle superiori perché richiede molte conoscenze previe (per es. La comprensione di un andamento esponenziale) e una maggiore capacità di elaborare un proprio ruolo nei confronti delle tematiche esposte.	Cambio i termini utilizzati e la durata delle fermate alle varie installazioni.	Viene adeguato il linguaggio in base all'interlocutore

Allegato B – schede di osservazione e interviste Antropocene

Intervista semi strutturata	1	2	3
<i>A suo giudizio il pubblico si diverte, è impegnato, è coinvolto?</i>	Le classi sono coinvolte, ma l'acustica degli spazi non permette una buona interazione. Quando ci sono più classi presenti (e questo avviene spesso poiché ci sono più visite in contemporanea) tutti alzano il volume della voce e non si capisce quello che viene detto.	In genere si	Sì, in quanto tratta di tematiche attuali
<i>E gli animatori/le animatrici si emozionano, si divertono, sono coinvolti?</i>	A me piace molto l'argomento e cerco di trasmetterlo a chi viene. Mi stanca molto il rumore e il dover alzare la voce. Inoltre, non c'è molto spazio per una classe che si ferma davanti a un pannello o un exhibit.	Sì	Sì, in quanto se costruttivo il rapporto con il pubblico è appagante
NOTE			

Allegato 2

QUESTIONARIO VISITATORI

Nell'ambito della XXII edizione del Festival della Scienza (24 ottobre – 3 novembre 2024) un gruppo di progetto del CNR, composto da ricercatori/ricercatrici, tecnologi/tecnologhe e tecnici, propone una nuova sperimentazione di attività di monitoraggio e supporto alla qualità per i laboratori e mostre interattive realizzate da varie strutture dell'Ente.

L'attività è volta a raccogliere suggestioni e feedback da parte del pubblico e del personale di animazione scientifica al fine di individuare i punti di forza e le eventuali criticità per un *public engagement* sempre migliore e attrattivo.

Gli obiettivi, a lungo termine, di questa iniziativa sono:

- dare un contributo affinché chi progetta mostre e laboratori di divulgazione scientifica per il grande pubblico possa contare su linee guida e suggerimenti, elaborati grazie ad un lavoro di monitoraggio e supporto alla qualità degli eventi fatto da esperti/esperte a stretto contatto con progettisti/progettiste e personale di animazione scientifica;
- contribuire al miglioramento di questi eventi in modo che diventino un'esperienza indimenticabile per chi vi partecipa e lasciando un segno su mani, menti e cuore;
- dare voce a chi questi eventi li racconta e trasmette i contenuti al pubblico.

Per avviare la sperimentazione di monitoraggio è necessario raccogliere i dati utili alla ricerca. Per questo motivo, nello spirito di promuovere uno scambio proficuo fra cittadinanza e comunità scientifica e nel rispetto delle normative sulla privacy, il gruppo di progetto condurrà un'osservazione strutturata del funzionamento di alcuni eventi interattivi, selezionati tra quelli inseriti nel programma della manifestazione, da effettuare a diretto contatto con il pubblico.

Inoltre, chiediamo ai visitatori e alle visitatrici di compilare il presente questionario, che ha le seguenti caratteristiche:

- è completamente anonimo;
- non prevede la dichiarazione di dati sensibili;
- la richiesta relativa all'età della compilatrice/del compilatore è opzionale;
- il genere della compilatrice/del compilatore è opzionale;
- è un contributo volontario alla ricerca e va compilato in piena libertà.

Grazie per la disponibilità
Il gruppo di progetto del CNR

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Allegato 3

Scheda integrata di osservazione per gruppi di visitatori/visitatrici e animatori scientifici/animatrici scientifiche

Titolo evento:

Link al programma sul sito www.festivalscienza.it:

Sito web associato all'evento (se disponibile):

Luogo:

Data dell'osservazione:

giorno/ora

Partecipanti (indicare il numero totale delle persone della sessione):

Hands-on (*dimensione psicomotoria*)

Sono previste esperienze e parti interattive?

L'esperienza precede la spiegazione?

È previsto un percorso di visita?

Exhibit ed esperienze hanno spazi sufficienti?*

Come vengono utilizzati gli exhibit (se si osservano difficoltà, descriverle)?

Gli exhibit sono robusti (non richiedono attenzioni particolari e/o manutenzione per essere usati)?

* Lo spazio richiesto per un utilizzo ottimale dipende dalla modalità di interazione: a) dimostrazione (l'animatore mostra il funzionamento dell'exhibit); b) piccolo gruppo (2-4 utenti lo usano contemporaneamente); c) individuale.

Minds-on (*dimensione cognitiva*)

Sono previsti momenti di riflessione a valle delle esperienze?

Sono stati sviluppati materiali didattici per approfondimenti?

Hearts-on (*dimensione emotiva*)

La mia interpretazione delle espressioni facciali e dei comportamenti del visitatore/della visitatrice
– dell'animatore scientifico/dell'animatrice scientifica

- è felice, sta sorridendo
- è divertito/a, sta ridendo
- è commosso/a, sta piangendo/sta per piangere
- è molto concentrato/a nell'attività che sta svolgendo
- è coinvolto/a, partecipa attivamente
- si sta annoiando
- è disinteressato/a, si distrae
- è contrariato/a irritato/a
- è disturbato/a da qualcosa
- è stanco/a
- altro (specificare che emozione viene colta e in base a che cosa)

Dimensione sociale

Soggetto/soggetti osservati (indicare il numero - si consiglia di focalizzare l'attenzione su massimo 5 persone alla volta):

Interazioni, commenti, ruoli

- L'utente interagisce con altre persone durante la visita?
 - Sì, specificare con chi
 - No

- Che ruolo ha l'utente rispetto all'esperienza e al resto delle persone in visita?
 - osservatore-colui/colei che osserva senza usare applicazione
 - navigatore – colui/colei che guida verbalmente l'esperienza
 - aiutante - colui/colei che supporta l'esperienza d'uso e di navigazione
 - driver - colui/colei che interagisce direttamente con l'applicazione/exhibit
 - performer- colui/colei che si improvvisa in una performance ispirato dai contenuti
 - stopper: colui/colei che fa finire un'esperienza improvvisamente
 - altro?.....

- Durante l'esperienza, l'utente fa dei commenti?
 - SI'. Se sì quali?.....
 - NO

- Descrivere altri comportamenti osservati nella interazione con altre persone (altri visitatori/visitatrici, animatori/animatrici, personale ricercatore o altro personale che è entrato nella sessione di osservazione)